

TRANSPORT MASALASI OPTIMIZATSIYASINING MATEMATIK USULLARI

Alimov Abdusamat Abdurasulevich

texnika fanlari nomzodi, Oriental Universiteti dotsenti, Toshkent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15291920>

Annotatsiya. Maqolada xarajatlar mezoniga muvofiq transport masalasini yechish orqali tovarlar va uskunalar massasini tashishni optimallashtirishga misol keltirilgan. Trafik oqimlarining mavjud matematik modellari va ularni optimallashtirishning matematik usullari keltirilgan. Transportda optimallashtirish bilan bog'liq mutaxassisliklar bo'yicha o'qiyotgan talabalar uchun oqilona transport oqimlarini rejalashtirishning matematik usullarini o'rganishning dolzarbligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: matematik ta'lim, matematik modellashtirish, transport masalasi, tarmoq masalasi, graf.

Abstract. An example of optimization for transportation of products and equipment by solving the transport problem by the cost criterion is given. The existing mathematical models of traffic flows and mathematical methods for their optimization are listed. The relevance of studying the mathematical methods of planning rational traffic flows for students studying in the specialty "Transport systems" is emphasized.

Keywords: mathematical education, mathematical modeling, transport problem, network problem, graphs.

Аннотация. Приводится пример оптимизации перевозок массы товаров и оборудования методом решения транспортной задачи по критерию стоимости. Перечислены существующие математические модели транспортных потоков и математические методы их оптимизации. Подчеркивается актуальность изучения математических методов планирования рациональных транспортных потоков для студентов, обучающихся по специальностям, связанных с оптимизацией на транспорте.

Ключевые слова: Математическое образование, математическое моделирование, транспортная задача, сетевая задача, граф.

Tovarlar massasini tashish va korxonalar tomonidan yuklarni tashishni rejalashtirish deyarli har qanday texnologik jarayonning eng muhim bo'g'inlaridan biridir. Ushbu masalani konchilik jarayonini uchun ko'rib chiqaylik. Tajriba shuni ko'rsatadiki, asosiy masalalardan biri qazib olish uchun zarur bo'lgan minerallar va uskunalarni tashish narxining minimalligini ta'minlashning zarurligidir [1]. Ratsional tashishni rejalashtirishda ushbu muammoning optimal yechimini topish uchun hisoblash usullari transport masalasini yechishga asoslanadi. Ba'zi hollarda, bu tashish xarajatlarini minimallashtirish bo'lgan transport masalasini yechish bo'lganda, chegaraviy shart transport xarajatlarini kamaytirish bo'lsa, boshqa hollarda tashish vaqtini minimallashtirish masalasi bo'lganda, chegaraviy shart tashish vaqtini optimallashtirishdir.

Transport masalasi - chiziqli dasturlash masalasining alohida holatidir, bu masalaning ba'zi xususiyatlari uni yechishning maxsus usullarini, masalan, potensial usulni ishlab chiqishga imkon berdi.

Transport masalasining qo'yilishi quyidagicha:

m ta P_1, P_2, \dots, P_m ishlab chiqaruvchi korxonalarda a_1, a_2, \dots, a_m bir jinsli mahsulotlar ishlab chiqarilgan bo'lib, n ta Q_1, Q_2, \dots, Q_n iste'molchiga b_1, b_2, \dots, b_n xajmda yetkazib berish kerak. Har bir ishlab chiqaruvchi P_i ($i = 1, 2, 3, \dots, m$) dan har bir Q_j ($j = 1, 2, 3, \dots, n$) iste'molchiga yetkazib berish narxi c_{ij} ga teng.

Transport masalasini shunday yechish kerakki, bunda barcha iste'molchilarning ehtiyojlarini qondiriladigan transport xarajatlari qiymati eng kam bo'lsin.

Agar $\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j$ bo'lsa, transport masalasi yechimga ega.

Agar $\sum_{i=1}^m a_i > \sum_{j=1}^n b_j$ bo'lsa, transport masalasini yechish uchun qo'shimcha (mavhum)

$\sum_{i=1}^m a_i - \sum_{j=1}^n b_j$ ehtiyojga ega iste'molchi kiritiladi.

Agar $\sum_{i=1}^m a_i < \sum_{j=1}^n b_j$ bo'lsa, transport masalasini yechish uchun qo'shimcha (mavhum)

$\sum_{j=1}^n b_j - \sum_{i=1}^m a_i$ xajmda mahsulotga ega ta'minotchi korxon kiritiladi.

Agar P_j ta'minotchidan Q_j iste'molchiga yetkazib berilgan mahsulot miqdori X_j bo'lsa, uning transport qiymati $f = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$ ga teng bo'ladi.

$u_i, i = 1, 2, \dots, m$ va $v_j, j = 1, 2, \dots, n$ sonlar mos ravishda i - ta'minotchi va j - iste'molchining potentsiallari bo'lib, $x_j > 0$ bo'lgan $u_j + v_j = c_{ij}$ tengliklar mos potentsiallarni topish uchun tenglamalar sistemasi sifatida foydalaniladi.

Tenglamalar sistemasining noma'lumlari soni tenglamalar sonidan bitta ko'p bo'lgani uchun ulardan birini istalgan qiymatga berish va qolganlarini sistemadan topish mumkin. $x_j = 0$ bo'lganda, $u_j + v_j < c_{ij}$ tengsizliklar tayanch yechimning optimalligini tekshirish uchun foydalaniladi. Ularni quyidagi qo'rinishda yozish qulaylidir: $\Delta_{ij} = u_i + v_j - c_{ij} < 0$ ($x_j = 0$). Bu raqamlar jadvalning erkin katakchalarining baholari deb ataladi.

Agar $u_j + v_j = c_{ij}$ ($x_j > 0$) va $u_j + v_j < c_{ij}$ ($x_j = 0$) shartlarini bajaruvchi $u_i, i = 1, 2, \dots, m$ va $v_j, j = 1, 2, \dots, n$ topilsa, transport masalasining yechimi $X = \{ x_{ij} \} i = 1, 2, \dots, m, j = 1, 2, \dots, n$ optimal bo'ladi [5].

Misol sifatida kichik transport masalasini olaylik:

$$a_1=100, a_2=200, a_3=300, b_1=100, b_2=100, b_3=300, b_4=300$$

$$X = \begin{pmatrix} 100 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 100 & 100 & 0 \\ 0 & 0 & 200 & 100 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 6 \\ 3 & 4 & 7 & 12 \end{pmatrix}$$

Ta'minotchi va iste'molchilar soni mos kelmaganligi uchun transport masalasini yechish uchun $a_4 = 800 - 600 = 200$ xajmda mahsulotga ega, transport harajatlari nolga teng bo'lgan qo'shimcha (mavhum) ta'minotchi kiritamiz. Uholda minimal xarajlar usuli yordamida topilgan tayang yechimimizning matritsasi quyidagicha ko'rinishga ega:

$$X_1 = \begin{pmatrix} 100 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 100 & 100 & 0 \\ 0 & 0 & 200 & 100 \\ 0 & 0 & 0 & 200 \end{pmatrix}.$$

Bu holda maqsad funksiyamiz quyidagiga teng: $f(X_1) = 3400$.

Potensiallar usuli yordamidagi tahlil shuni ko'rsatadiki, yechim optimal emas. Tayanch yechimni yaxshilash uchun yukni qayta taqsimlash sikli quriladi va natijada ikkinchi tayanch yechim X_2 tuziladi:

$$X_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 100 \\ 100 & 100 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 300 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 200 \end{pmatrix}.$$

Bu holda maqsad funksiyamiz quyidagiga teng: $f(X_2) = 2700$.

Shunday qilib, tayanch yechim optimallik sharti bajarilguncha yechib boriladi va natijada optimal yechimi shakllanadi.

Ko'rilayotgan masalamizning maqsad funksiyasi va matritsasi quyidagi ko'rinishga ega:

$$f(X^*) = 2300 \text{ va } X^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 100 \\ 0 & 0 & 200 & 0 \\ 100 & 100 & 100 & 0 \end{pmatrix}.$$

Yuklarni (minerallar, tog' jinslari, yordamchi materiallar, uskunalar va odamlar) yer osti konlarida tashishning transport tizimi parametrlarini optimallashtirish graflar nazariyasi usullari yordamida tavsiflash mumkin. Bu masala ikkita asosiy bosqichdan iborat: ko'rib chiqilayotgan transport sxemalarini aks ettiruvchi graflar modellarni yaratish va ular orasidan optimal yechimni topish.

Shunday qilib, diskret matematikaning bir bo'lagi bo'lgan graflar nazariyasi konchilikda ishlatiladigan transport tizimlarini o'rganish va optimallashtirish imkonini beradi [2].

Transport tizimlarida marshrutlarni tashkil qilish vazifasi ko'p mezonli bo'lgan hollarda, graflarda optimallashtirish muammolarini hal qilishda yagona optimal yechim o'rniga ko'plab muqobil yechimlarni izlash kerak bo'ladi. Bu holda, mumkin bo'lgan yechimlarning optimalligi vektor maqsad funksiyasi bilan baholanadi va masala prefraktal graflar deb nomlangan maxsus graflar sinfi yordamida yechiladi. Bunday grafdan foydalanish o'rganilayotgan transport tizimining tarkibiy dinamikasini hisobga olishga imkon beradi [4].

Integratsiyalashgan aqlli transport tizimini yaratish, modernizatsiya qilish va optimallashtirishda ishlatilishi mumkin bo'lgan matematik apparat matematik fizika tenglamalari, ehtimollar nazariyasi, funksional analiz va o'yin nazariyasi kabi matematikaning bo'limlarini o'z ichiga oladi. Misol sifatida transport oqimining matematik modeli sifatida gidrodinamik modellar yoki uyali avtomatlarning modellaridan foydalanish taklif etilgan [3].

Shuni ham ta'kidlash lozimki, o'quv jarayoniga professional yo'naltirilgan vazifalarni kiritish bo'lg'usi muhandislarni tayyorlash sifatini oshirishga yordam beradi va muhandislik ta'limini

modernizatsiya qilishning umumiy tendensiyasiga mos keladi [5, 6, 7].

Shunday qilib, tog' - kon transporti tizimlarini optimallashtirishning amaliy muammolarini hal qilishda qo'llaniladigan zamonaviy usullar yaxshi matematik tayyorgarlikni va talabalarda matematik apparatlardan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishni talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Егоров П.В. Основы горного дела / П.В.Егоров, Е.А.Бобер, Ю.Н. Кузнецов, Е.А.Косьминов, С.Е.Решетов, Н.Н.Красюк // М.: Издательство Московского государственного горного университета, 2006.408с.
2. Бурков В.Н. Теория графов в управлении организационными системами / В.Н.Бурков, А.Ю.Заложнев, Д.А.Новиков // М.:Синтег, 2001. 124 с.
3. Гасников А.В Введение в математическое моделирование транспортных потоков / А.В.Гасников, С.Л.Кленов, Е.А.Нурминский, Я.А.Холодов, Н.Б. Шамрай // М.:МФТИ, 2010. 362 с.
4. Барановская Т.П. Моделирование крупномасштабных транспортных сетей с применением методов многокритериальной оптимизации и учетом структурной динамики / Т.П.Барановская, Д.А.Павлов // Научный журнал КубГАУ. 2016. №120(06)Егоров П.В. Основы горного дела / П.В.Егоров, Е.А.Бобер, Ю.Н. Кузнецов, Е.А.Косьминов, С.Е.Решетов, Н.Н.Красюк // М.: Издательство Московского государственного горного университета, 2006. 408 с.
5. Романова, Ю. С. Инновационные технологии в образовательном сервисе / Ю. С. Романова, И. Х. Эмиров // Техничко-технологические проблемы сервиса. - 2013. - № 4(26). - С. 88-92.
6. Бакеева, Л. В. Математическая подготовка студентов технических вузов в условиях цифровой экономики / Л. В. Бакеева, Е. В. Пастухова, Ю. С. Романова // Современные образовательные технологии в подготовке специалистов для минерально-сырьевого комплекса: Сборник научных трудов III Всероссийской научной конференции, Санкт-Петербург, 05-06 марта 2020 года. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский горный университет, 2020. - С. 439-446.
7. Могилева, Л. М. Модернизация инженерного образования: пути и формы / Л. М. Могилева, Ю. С. Романова // Современное образование: содержание, технологии, качество. - 2019. - Т. 1. - С. 241-243.